

Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida loyihaviy yondashuv va ta'lim muhitini pedagogik modellashtirish

Saodat Xamidovna Gayupova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PD)

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi innovatsion ta'lim klasteri sharoitida bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda loyihaviy yondashuv va ta'lim muhitini pedagogik modellashtirish masalasi tahlilga tortilgan. Milliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlili asosida loyihaviy yondashuvning pedagogik asoslari, "Kelajak o'qituvchisi" loyihasi orqali kasbiy kompetensiya va institutsional hamkorlikni shakllantirish hamda "Uchinchi o'qituvchi" konsepsiyasi doirasida ta'lim muhitini faol didaktik omilga aylantirish imkoniyatlari ochib berilgan. Raqamli va aralash ta'lim muhitini modellashtirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari loyihaviy yondashuv klaster subyektlari faoliyatini yagona natijaga yo'naltiruvchi metodik mexanizm ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: loyihaviy yondashuv, pedagogik modellashtirish, "Kelajak o'qituvchisi" loyihasi, "Uchinchi o'qituvchi" konsepsiyasi, ta'lim muhiti, kasbiy kompetensiya, raqamli ta'lim, aralash ta'lim.

Аннотация. В статье в обзорном ключе обобщается вопрос проектного подхода и педагогического моделирования образовательной среды в подготовке будущего учителя в условиях инновационного образовательного кластера. На основе анализа национальных и зарубежных научных источников раскрываются педагогические основы проектного подхода, возможности формирования профессиональной компетентности и институционального сотрудничества посредством проекта «Учитель будущего», а также превращения образовательной среды в активный дидактический фактор в рамках концепции «Третий учитель». Анализируются современные подходы к моделированию цифровой и смешанной образовательной среды. Результаты обзора показывают, что проектный подход выступает методическим механизмом, направляющим деятельность субъектов кластера на единый результат.

Ключевые слова: проектный подход, педагогическое моделирование, проект «Учитель будущего», концепция «Третий учитель», образовательная среда, профессиональная компетентность, цифровое обучение, смешанное обучение.

Abstract. The thesis offers a review-style synthesis of the project-based approach and the pedagogical modeling of the learning environment in preparing future teachers within an innovative educational cluster. Based on the analysis of national and international scholarly sources, it reveals the pedagogical foundations of the project-based approach, the opportunities for developing professional competence and institutional cooperation through the “Future Teacher” project, and the transformation of the learning environment into an active didactic factor within the “Third Teacher” concept. Contemporary approaches to modeling digital and blended learning environments are analyzed. The findings show that the project-based approach acts as a methodical mechanism that directs the activity of cluster subjects toward a common outcome.

Keywords: project-based approach, pedagogical modeling, “Future Teacher” project, “Third Teacher” concept, learning environment, professional competence, digital learning, blended learning.

Kirish

Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda bilimni qayta ishlab, uni real kasbiy vaziyatga tatbiq eta oladigan o‘qituvchini shakllantirish dolzarb vazifaga aylandi. Innovatsion ta’lim klasteri sharoitida bu vazifa loyihaviy yondashuv va pedagogik modellashtirish orqali amaliy natijaga yo‘naltiriladi. Loyihaviy yondashuv ta’lim mazmunini tayyor axborot sifatida emas, balki hal etilishi lozim bo‘lgan kasbiy muammo sifatida taqdim etib, bo‘lajak o‘qituvchining mustaqilligi, ijodkorligi va mas’uliyatini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, loyihaviy yondashuv va ta’lim muhitini modellashtirishga oid qarashlar turli ilmiy manbalarda tarqoq holda talqin etiladi. Ushbu maqolaning maqsadi innovatsion ta’lim klasteri sharoitida loyihaviy yondashuv va ta’lim muhitini pedagogik modellashtirish masalasini sharh uslubida umumlashtirish hamda “Kelajak o‘qituvchisi” va “Uchinchi o‘qituvchi” konsepsiyalarining nazariy-amaliy imkoniyatlarini tizimlashtirishdan iborat.

Tadqiqot usullari

Sharhda ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va modellashtirish usullaridan foydalanildi. Tahlil doirasiga loyihaviy ta’lim, pedagogik modellashtirish, ta’lim muhitini loyihalash hamda raqamli va aralash ta’limga oid nazariy va empirik ishlar, shuningdek xalqaro tashkilotlarning hujjatlari jalb etildi. Manbalar mavzuiy jihatdan guruhlanib, ularning konseptual asoslari va milliy ta’lim amaliyoti uchun qiymati baholandi.

1. Loyihaviy yondashuvning pedagogik asoslari

Loyihaviy yondashuvning nazariy ildizlari tajribaga asoslangan ta'lim g'oyasiga borib taqaladi. J. Dyuning qarashlariga ko'ra, haqiqiy ta'lim faol tajriba va muammoni hal etish jarayonida yuzaga keladi, bilim esa amaliy harakat orqali ma'noga ega bo'ladi [1]. Ushbu g'oya pedagog kadrlar tayyorlashda nazariy mashg'ulotni amaliy loyiha bilan bog'lash zarurligini asoslaydi.

Innovatsion ta'lim amaliyotida loyihaviy yondashuv o'quvchini faol izlanuvchi sifatida ko'radigan evristik va tadqiqotga asoslangan modellar bilan uyg'unlashadi. A. Xutorskoy innovatsion pedagogik amaliyot metodologiyasini ishlab chiqar ekan, ta'lim jarayonida shaxsning ijodiy mahsulot yaratishi va o'z ta'lim trayektoriyasini loyihalashi muhim ekanini ta'kidlaydi [2]. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchini nafaqat bilim iste'molchisi, balki metodik yechim ishlab chiquvchi subyekt sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Milliy pedagogikada pedagog kadrlar tayyorlashni loyihaviy va tizimli asosda tashkil etish masalasi alohida o'rganilmoqda. Bu borada pedagog kadrlar tayyorlashni murakkab tizim sifatida loyihalash, uning maqsad, mazmun, jarayon va natija komponentlari o'rtasidagi bog'liqlikni boshqarish metodologik jihatdan asoslanadi [3]. Shu tariqa loyihaviy yondashuv tarqoq tashabbuslarni yagona mantiqiy tizimga biriktiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

2. "Kelajak o'qituvchisi" loyihasi: kasbiy portret va institutsional hamkorlik

"Kelajak o'qituvchisi" loyihasi bo'lajak pedagogni zamonaviy ta'lim muhitida mustaqil qaror qabul qiladigan, refleksiv va ijtimoiy mas'uliyatli kasbiy subyekt sifatida tayyorlashga qaratilgan institutsional-metodik platforma sifatida talqin etiladi. Ushbu loyiha doirasida bo'lajak o'qituvchining kasbiy portreti fan va metodik tayyorgarlik, kommunikativ madaniyat, raqamli savodxonlik, qadriyatli pozitsiya hamda o'z-o'zini takomillashtirish qobiliyatlarini yaxlit tizimda birlashtiradi [4].

Loyihaning samaradorligi universitet, maktab va amaliyot bazasi o'rtasidagi institutsional hamkorlikka bevosita bog'liq. M. Pevzner va P. Petryakovlarning tadqiqotlarida universitet mintaqaviy ta'lim klasterining yadrosi sifatida asoslanadi va u ta'lim muassasalari, ish beruvchilar hamda ilmiy markazlar o'rtasidagi kooperatsiyani muvofiqlashtiradi [5]. Bu qarash "Kelajak o'qituvchisi" loyihasida universitetning yetakchi va koordinatsiyalovchi rolini nazariy jihatdan mustahkamlaydi.

Loyiha bo'lajak o'qituvchida ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Bu yo'nalishda kreativ va tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari, jumladan muammoli topshiriqlar, keys

va loyihaviy faoliyat asosli tarzda taqdim etiladi [6]. Kasbiy shakllanishning bunday mantig'i o'qituvchining o'z faoliyatini o'quvchi nigohi bilan ko'ra olishini talab qiladi; zero, ko'rinadigan ta'lim jarayoni o'qituvchi o'rganishni o'quvchi nuqtai nazaridan idrok etganda yuzaga keladi [7].

3. "Uchinchi o'qituvchi" konsepsiyasi: ta'lim muhiti pedagogik omil sifatida

"Uchinchi o'qituvchi" konsepsiyasi ta'lim muhitini passiv fon emas, balki mustaqil o'rgatuvchi, yo'naltiruvchi va rivojlantiruvchi pedagogik omil sifatida talqin etadi. Ushbu g'oya ildizlari ta'lim muhitini "uchinchi o'qituvchi" deb ta'riflagan Reggio Emiliya yondashuviga borib taqaladi va zamonaviy pedagogikada keng qo'llaniladi. Konsepsiyaga ko'ra, o'quv makonining fazoviy, metodik, raqamli va ijtimoiy tashkil etilishi talabning faolligi, mustaqil fikrlashi va refleksiv tahliliga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim muhitining didaktik funksiyasi uni maqsadli loyihalashga bog'liq. Pedagogik dizayn mos mazmun, faoliyat va resurslardan foydalanish usulini tanlashni anglatadi; muhit ana shunday loyihalanganda o'qituvchining metodik hamkoriga aylanadi [8]. Aks holda muhit faqat bezak yoki texnik jihozlar to'plamiga aylanib, o'quv natijasiga xizmat qilmaydi. Shu bois muhitni loyihalash interyer masalasi emas, balki o'quv natijasiga yo'naltirilgan pedagogik ssenariyni fazoviy va raqamli formatda ifodalash jarayoni sifatida qaraladi.

4. Raqamli va aralash ta'lim muhitini modellashtirish

Zamonaviy sharoitda ta'lim muhitini modellashtirish raqamli va aralash (blended) formatlarni qamrab oladi. Aralash ta'lim muhiti to'g'risidagi empirik tadqiqotlar bunday muhitning ijobiy idrok etilishi talabalarning akademik natijalari bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi [8]. Bu esa raqamli vositalarni pedagogik maqsadga bo'ysundirgan holda, an'anaviy va onlayn formatlarni uyg'unlashtirish zarurligini asoslaydi.

Ayni paytda texnologiyani ta'limga tatbiq etish muvozanatli yondashuvni talab qiladi. YUNESKOning ta'limda texnologiyaga bag'ishlangan hisobotida texnologiya faqat pedagogik maqsadga xizmat qilganda va tenglikni ta'minlaganda foydali ekani ta'kidlanadi [9]. OECD hujjatida esa kelajak ta'limi bilim, ko'nikma va qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda o'quvchini mas'uliyatli harakatga tayyorlashi lozimligi asoslanadi [10]. Ushbu qarashlar raqamli ta'lim muhitini modellashtirishda qadriyatga yo'naltirilgan mezonlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Muhokama

O'rganilgan manbalar tahlili loyihaviy yondashuv va ta'lim muhitini modellashtirishga oid qarashlar o'rtasida bir qator umumiy nuqtalarni ko'rsatadi.

Birinchiidan, loyihaviy yondashuv tajribaga asoslangan ta'lim va tizimli loyihalash g'oyalarining uyg'unligida eng samarali natija beradi [1; 3]. Ikkinchiidan, "Kelajak o'qituvchisi" loyihasi institutsional hamkorlik mustahkam bo'lgandagina real kasbiy natijaga aylanadi [4; 5]. Uchinchiidan, ta'lim muhiti maqsadli loyihalanganda faol didaktik omilga aylanadi [7; 8].

Shu bilan birga, tahlil mavjud tadqiqotlarda ta'lim muhiti va raqamli vositalarni yagona pedagogik modelda birlashtirish, ularning natijadorligini aniq indikatorlar asosida baholash masalalari yetarlicha ishlab chiqilmaganini ko'rsatadi [9; 10]. Bu esa innovatsion ta'lim klasteri sharoitida loyihaviy yondashuvga tayangan yaxlit pedagogik modelni, uning maqsad, mazmun, jarayon va baholash bloklarini kompleks tarzda asoslash zaruratini keltirib chiqaradi.

Xulosa

Amalga oshirilgan sharh natijalari loyihaviy yondashuv innovatsion ta'lim klasteri sharoitida pedagog kadrlar tayyorlashni amaliy natijaga yo'naltiruvchi muhim metodik mexanizm ekanini ko'rsatadi. "Kelajak o'qituvchisi" loyihasi kasbiy kompetensiya va institutsional hamkorlikni birlashtirsa, "Uchinchi o'qituvchi" konsepsiyasi ta'lim muhitini faol didaktik omilga aylantiradi.

Raqamli va aralash ta'lim muhitini modellashtirish tahlili texnologiyani pedagogik maqsad va qadriyatlarga bo'ysundirish zarurligini tasdiqlaydi. Kelgusi tadqiqotlarda loyihaviy yondashuv, ta'lim muhiti va raqamli vositalarni yagona pedagogik modelda uyg'unlashtirish hamda uning natijadorligini o'lchash mezonlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bu esa bo'lajak o'qituvchini kasbiy kompetent, metodik mustaqil va innovatsion faol subyekt sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dewey J. Experience and Education. – New York: Touchstone, 1997. – 96 p.
2. Хуторской А. В. Методология инновационной практики в образовании: монография. – М.: Ridero, 2021. – 162 с.
3. Gayupova S. X. Pedagog kadrlarni tayyorlashni tizim sifatida loyihalash: murakkablikni boshqarishning metodologik asoslari // Tamaddun nuri. – 2026. – № 2(77). – 4 b.
4. Gayupova S. X. Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida o'qituvchining professional imidji va pedagog kadrlar tayyorlashning nazariy asoslari // Pedagogik mahorat. – 2026. – № 2. – 7 b.
5. Певзнер М. Н., Петряков П. А. Университет как ядро образовательного кластера региона // Мир науки. Педагогика и психология. – 2024. – Т. 12, № 4.

6. Gayupova S. X. Bo'lajak pedagoglarda kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari // Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya. – 2026. – Jild 5, № 14. – 3 b.
7. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London; New York: Routledge, 2009. – 378 p.
8. Lu D., Yang X., Hu Y. Students' Perceptions of a Blended Learning Environment and Academic Performance: A Case Study // Frontiers in Psychology. – 2021. – Vol. 12. – Article 696845. – DOI: 10.3389/fpsyg.2021.696845.
9. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? – Paris: UNESCO, 2023. – 421 p.
10. OECD. Knowledge for 2030: Interim Position Paper. – Paris: OECD Publishing, 2018. – 35 p.